

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦЕЛЕВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Юсупова Миримгуль Жалгасбаевна

и.о. доцента Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20637653>

Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования патриотизма у будущих учителей в вузах целевого управления в процессе вовлечения будущих учителей в активную патриотическую деятельность. Формирование представляет собой процесс взаимодействия будущего учителя с комплексом объективных, субъективных, целенаправленных и стихийных коллективных воздействий и результаты полученного анализа.

Ключевые слова: Патриотизм Нового Узбекистана, профессиональные компетенции, объект и субъект системы высшего образования, будущий учитель, патриотическая культура.

Annotasiya. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarda vatanparvarligini maqsadli shakllantirish universitetda bo'lajak o'qituvchilarni faol vatanparvarlik faoliyatiga jalb etish jarayonida ularning bosqichma-bosqich shakllantiriladigan jarayonlar haqida keng so'z boradi. Shakllanish deganda, bo'lajak o'qituvchining ob'ektiv, sub'ektiv, maqsadli va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tashqi ta'sirlar majmuasi bilan o'zaro ta'siri jarayoni va natijasi sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston vatanparvarligi, kasbiy kompetensiyalar, oliy ta'lim tizimi ob'ekti va sub'ekti, bo'lajak o'qituvchi, vatanparvarlik madaniyati.

Annotation. The article examines the processes of patriotism formation in future teachers in target management universities in the process of involving future teachers in active patriotic activities.

Formation is a process of interaction of the future teacher with a complex of objective, subjective, purposeful and spontaneous collective influences and the results of the obtained analysis.

Keywords: Patriotism of New Uzbekistan, professional competencies, object and subject of the higher education system, future teacher, patriotic culture.

ВВЕДЕНИЕ. Стратегия действий по дальнейшему развитию Нового Узбекистана «Повышение качества и эффективности высших учебных заведений на основе внедрения международных стандартов оценки качества образования и подготовки кадров»[1], а также меры по дальнейшему совершенствованию сферы педагогического образования, ставят такие важные задачи, как «Формирование современных педагогических кадров с высокой культурой, практическими профессиональными навыками и глубоким пониманием учебно-методических и оценочных критериев»[2]. Это требует уточнения педагогико-психологических особенностей

подготовки студентов к учебной деятельности, совершенствования организационно-педагогических условий, а также информационно-методического обеспечения.

Формирование духовно-нравственных качеств у студентов высших учебных заведений – многогранный и сложный процесс. Духовно-нравственное воспитание требует систематического и последовательного осуществления комплексной воспитательной работы, которые неразрывно связаны и требуют друг друга. Только четкая и совершенная система воспитательного воздействия, целостный системный подход, обеспечивает эффективность воспитания.[4] Сегодня проводимые в системе образования реформы радикально меняют требования к преподавателю. В частности, все большее значение приобретает подготовка будущих преподавателей не только как специалистов, передающих знания, но и как педагогов, наставников и общественных деятелей. Поэтому использование современных подходов в их подготовке к образовательной деятельности является актуальной проблемой.

Целенаправленное формирование патриотизма у будущих преподавателей осуществляется в процессе вовлечения будущих преподавателей в активную патриотическую деятельность в университете с учетом их постепенно возникающих внутренних индивидуальных потребностей.

Движущей силой процесса формирования патриотической культуры являются требования, которые Новый Узбекистан предъявляет к современному преподавателю. Формирование патриотической культуры будущих учителей – это специально организованный процесс в условиях патриотического образовательного пространства университета с четко определенными целями и задачами для всех предметов системы высшего образования. Под формированием мы понимаем процесс и результат взаимодействия будущего учителя с комплексом объективных, субъективных, целенаправленных и спонтанно возникающих внешних воздействий. Это приводит к изменениям в системе его характеристик и является проявлением качеств под влиянием специально созданных педагогических условий.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И УРОВНЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ. Точнее, понятие в образовании рассматривается как совокупность различных профессиональных, тематических теоретических взглядов на идею «главного критерия или проекта» и отношение к нему различных позиций. Они объединяют весьма общее (воспитательное, культурное, социальное) значение проекта, его цель и определение конечного результата для конкретной реализации авторской концепции. Концепция формирования патриотической культуры будущих учителей основана на положениях двух концепций, являющихся критериями теоретического обоснования нового подхода к патриотическому воспитанию с позиции формирования патриотической культуры личности. Это концепции воспитания студенческой молодежи и теории культуры, представленные И.М. Ильинским, П.И. Бабочкиным, В.Т. Лисовским, А.И. Мачульским, И.И. Дарком, В.Е. Давидовичем, Л.Н. Коганом и А.Н. Леонтьев [5].

В своей концепции И.М. Ильинский и П.И. Бабочкин показывают единство воспитания патриотизма, идеологической установки и национального чувства в личности. В этом единстве авторы видят залог будущего единства народов. Они выделили наиболее важные качества, которые следует воспитывать: честь, долг, дисциплина, преданность и самоотверженность. В рамках этой концепции уделяется внимание идеологическому

аспекту воспитания патриотизма и формирования чувства национальной идентичности у молодежи [3].

Вторая концепция воспитания студенческой молодежи В.Т. Лисовского, А.И. Мачульского и И.И. Дарка, выражающая подход в интересующем нас аспекте, обращает внимание на единство воспитания патриотизма, чувства национальной идентичности и правового сознания личности. Данная позиция выражается в следующем содержании: к эффективным методам формирования относятся целенаправленное развитие у студентов таких качеств, как любовь к родине, доброта и щедрость природы, высокая нравственность, решительность, стремление к действию, настойчивость в испытаниях, самопожертвование, готовность выживать в трудные времена, умение защищаться, справедливость и корректность. Авторы также подчеркивают, что позиция патриотической деятельности у студентов университетов, прежде всего, освобождается от проявления чувства ответственности за эффективность системы, подданными которой они являются.

Развитие патриотической активности у будущих специалистов напрямую зависит от воспитания личной ответственности за всё происходящее в университете, активного участия студентов в системе самоуправления, чувства ответственности за выбор профессии, понимания социальной значимости их нынешней и будущей работы, желания и готовности к действию.

А.Н. Леонтьева, В.Е. Давидович, Л.Н. Когана в теории культуры представляют культуру как метод личностной деятельности, характеризующийся творческой самореализацией.

Сравнивая сущность этих концептуальных подходов с нашими взглядами, можно сказать, что в последнем случае следует обращать внимание на социально-патриотическую активность студента и его активную позицию.

Сегодня одной из самых актуальных проблем нашей педагогики является создание критериев, отражающих современное понимание процесса подготовки будущих учителей к воспитанию школьников в духе патриотизма и включающих новые работы, раскрывающие теоретические и методические подходы к формированию патриотов, создающих светлое будущее Нового Узбекистана. На их основе определены теоретические основы данной проблемы и представлено ее практическое решение.

Концепция представляет собой систематическое и последовательное изложение основ, целей, задач, функций, научных подходов, принципов, механизмов реализации воспитания патриотизма у будущих учителей, а также условий формирования образования молодежи в направлении больших мечтаний, новой реализации видения будущего Нового Узбекистана, критериев, результатов и прогнозов для совершенствования этого процесса.

Задачи решаются посредством комплекса мероприятий, проводимых как в классе, так и вне его.

Задачи патриотической культуры: - регулирующие - обеспечение построения отношений в системе «Учитель-Ученик» в многонациональном обществе на основе толерантности и самоопределения; - воспитательные - содействие интеллектуальному развитию будущих учителей, усвоению моральных норм, универсальных и национальных ценностей, а также развитию сознательного и активного отношения к профессиональной деятельности

в области патриотического воспитания; - познавательные - позволяют вооружить будущих учителей системой научных знаний, необходимых для привития учащимся патриотизма к

Новому Узбекистану, обеспечения исторической преемственности, накопления опыта и формирования системы его передачи из поколения в поколение.

Следует отметить, что познавательная функция патриотической культуры реализуется в *три этапа*.

Первый проявляется в контексте семейного воспитания, где формируются первоначальные чувства любви к Родине, ответственности, уважения к традициям и усваиваются универсальные человеческие ценности.

На втором этапе происходит непрерывность социально-исторического опыта, полученного в университете. На этом этапе формируются профессионально-педагогические качества, необходимые для эффективного осуществления педагогической деятельности патриотического характера.

Третий этап предполагает акцент на роли будущего учителя в передаче личностных потребностей будущего учителя следующему поколению.

В университете, особенно в педагогическом направлении, для формирования патриотической культуры будущих учителей используются следующие научные подходы: компетентностный, познавательно-информационный, систематически-деятельностный, гуманистический, субъективный, рационалистический, личностно-ориентированный, культурный, герменевтический и интегративный.

Однако достичь конкретного результата сложно, если вышеуказанные факторы не учитываются при формировании личностной компетентности каждого студента. Принципы формирования личностной компетентности: общепедагогические:

- фундаменталистский, • преемственность, • гуманистическая направленность;
- принцип агрегативной деятельности, подразумевающий единство деятельности всех субъектов университетского образовательного поля в решении проблем формирования патриота;
- принцип дифференциации содержания образовательной системы, направленный на отбор историко-культурных ценностей, призванных формировать патриотическую и активную позицию специалистов педагогических дисциплин, университетских преподавателей и будущих учителей;
- принцип определения поведения будущих учителей, подразумевающий проектирование и построение патриотически ориентированного образовательного поля университета с целью стимулирования их патриотического поведения;
- принцип патриотически-доминирующей деятельности, включающий сознательную деятельность будущих учителей в патриотически ориентированной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА. Концептуально процесс формирования патриотизма рассматривается как самостоятельная система. Процесс формирования патриотизма включает в себя сочетание методов, инструментов и организационных форм.

Формирование патриотизма подразумевает следующее:

1. На уровне методов – репродуктивный, аналитический, дискуссионный, проблемно-поисковый методы.
2. На уровне ресурсов: дискуссионные клубы, патриотические высадки, библиотеки, музеи, внеклассные мероприятия, специализированные курсы, дидактические материалы, учебно-методические пособия, лекционные комплекты по учебным предметам,

вспомогательные материалы (монографии, словари, рабочие программы практических занятий, учебные планы и т. д.).

3. Организационные формы представлены: аудиторными, внеклассными, индивидуальными, групповыми, парными работами, а также семинарами, бинарными лекциями, самостоятельной работой студентов, профессиональной практикой, повышением квалификации и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Практический опыт показывает, что сегодня университет должен быть обеспечен не только списком требований к будущему преподавателю как воспитателю патриотических чувств у студентов, но и комплексным показателем того, насколько успешно продвигается формирование его патриотического сознания, воли и ответственности,

и насколько студент готов к профессиональной деятельности в патриотическом направлении.

В процессе формирования патриотической культуры будущий учитель предстает перед нами одновременно как объект и субъект. Занимая субъективную позицию, он демонстрирует высокий уровень патриотического отношения к социально значимой деятельности (патриотическое воспитание учащихся). Развитие патриотических взглядов у будущего учителя является проявлением патриотической культуры.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № 4947 от 7 февраля 2017 г. «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-4623 от 27 февраля 2020 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы педагогического образования»
3. Вырщиков, А.Н. Военно-патриотическое воспитание: теория и практика [Текст] / А.Н. Вырщиков. -М.: Мысль, 1990. - 150 с.
4. Гегель. Энциклопедия философских наук [Текст] / Гегель. / Отв. ред. Е.П. Ситковский. - Т. 3. Философия духа. -М.: Мысль, 1977. - 471 с.
5. Ипполитова, Н.В. Патриотическое воспитание учащейся молодежи в современных условиях [Текст] / Н.В. Ипполитова// Сборник научных трудов. - Ханты мансийск, 2009. - Вып. 7. - 232 с.
6. Х.Ибраимов, М.Куროнов, Ж.Фозилов, Ф.Зарипов; - Ташкент: Издательско-полиграфический дом имени Гафура Гулома. 2024. – 220 с.
7. Коган, Л.Н. Теория культуры [Текст] / Л.Н. Коган. - Екатеринбург, 1993. - 160 с.
8. Очилов М., Очилова Н. Педагогика высшей школы. Учебник. Т.: «Алокачи». 2008/
9. Пидкасистый, П.И. Педагогика [Текст] / П.И. Пидкасистый. - М.: Педагогическое общество России, 1998. - 640с. 6. Хмель, Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя [Текст] / Н.Д. Хмель. - Алматы: Гылым, 1998. - 320 с.